

Nota sobre la percepción de la actividad física en estudiantes universitarios

María Eréndira Luna Miranda¹

¹Maestría en Actividad Física y Deporte para el Bienestar Humano, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México, *Correspondencia: lm223470585@alm.buap.mx

Introducción

El siguiente artículo se basa en una publicación realizada en la revista de la Facultad de Cultura Física donde se hace una investigación con estudiantes universitarios. Los cuales arrojan resultados interesantes que me dio la idea de profundizar (Morales-de-la-Rosa et al., 2025). La actividad física es un componente fundamental para mantener una buena salud y bienestar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014), la actividad física se define como "cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que requiere energía". Esto incluye actividades cotidianas como caminar, subir escaleras, hacer tareas domésticas, etc.

La actividad física regular ofrece numerosos beneficios para la salud, como son: Mejora la función cardiovascular y reduce el riesgo de enfermedades cardíacas (Haskell et al., 2007). Ayuda a controlar el peso y reduce el riesgo de obesidad (OMS, 2014). Mejora la función muscular y ósea (Westcott & Winett, 2005). Reduce el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 y algunos tipos de cáncer (Lee et al., 2012).

Por otro lado, el ejercicio físico se caracteriza por ser planificado, estructurado, repetitivo y enfocado a diferentes objetivos (ACSM, 2018). El ejercicio físico regular ofrece beneficios adicionales a los de la actividad física, como: Mejora la condición física y aumenta la capacidad para realizar actividades cotidianas (Caspersen et al., 1985). Aumenta la fuerza y la resistencia muscular (Westcott & Winett, 2005). Mejora la flexibilidad y la movilidad (Simic et al., 2013).

La actividad física y el ejercicio físico son componentes fundamentales para mantener una buena salud y bienestar. La actividad física regular ofrece numerosos beneficios para la salud, mientras que el ejercicio físico planificado y estructurado ofrece beneficios adicionales para mejorar la condición física y alcanzar objetivos específicos.

Lo anterior ha tomado importancia en la vida cotidiana del hombre debido a los movimientos que utiliza su aparato locomotor para realizar actividades como caminar, correr, trepar, etc., desde los primeros Homos hace más de 500 mil años (Luarte 2019).

Entre la promoción de la actividad física y salud existen diferentes perspectivas a partir de adaptaciones orgánicas, donde la finalidad es disminuir o evitar enfermedades, entre los beneficios que presentan en la salud se relacionan en experiencias que se tienen en la práctica (Pérez 2003). La promoción de la actividad física y la salud se basa en diferentes perspectivas que se centran en adaptaciones orgánicas, con el objetivo de disminuir o evitar enfermedades. Los beneficios de la actividad física en la salud se relacionan con experiencias prácticas (Pérez, 2003). La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró en 2022 que las personas sedentarias tienen un 20-30% más de riesgo de muerte que aquellas que alcanzan los límites recomendables de actividad física (Villarubia, 2023). Según estudios de la Sociedad Española de Nutrición Parenteral y Enteral, la inactividad física es responsable del 16% de las muertes a nivel mundial, y es causal de aproximadamente 5,3 millones de muertes de las 57 millones registradas en 2012. La autopercepción de la actividad física en estudiantes universitarios se centra en cumplir con los 150 minutos semanales recomendados para disminuir riesgos de muertes prematuras, prevenir enfermedades crónicas y síndromes metabólicos (Morales-de-la-Rosa, 2025). Las barreras más comunes que se presentan son falta de motivación, falta de energía, falta de tiempo, falta de infraestructura y autopercepción (Prieto-Benavides 2015). La OMS ha propuesto una percepción sobre el estilo de vida como un patrón de comportamientos definidos, sin embargo, las características individuales y sociales cambian (socioeconómicas y ambientales).

El estilo de vida puede ser favorable para una vida social ideal puesto que dará un lugar saludable y de bienestar; por el contrario, si no contribuye será dañino y causará efectos negativos al entorno social (Fernández 2023). Se ha determinado que la relación de la AF y la imagen corporal que percibieron los universitarios durante la pandemia tomaron dos perspectivas: la primera afecto AF por las restricciones de movilidad para prevenir la dispersión del virus y la segunda que la imagen corporal se alteró desde la vida sedentaria y el aumento de peso por los factores durante el confinamiento. Observándose variaciones en estas dos perspectivas respecto a género, estilos de vida, tareas y trabajos (Goicochea 2023). La obtención de hábitos a lo largo de la infancia y en la etapa universitaria influyen en la calidad de vida de la población, ya que los estudiantes van de una rutina regular a una rutina cargada de AF cuando se ingresa al nivel superior, lo que influye en el aumento de posibilidades de tener sobrepeso, grasa corporal y enfermedades cardiovasculares (Espinoza 2011). El objetivo del presente trabajo fue conocer la percepción que se tiene de la actividad física en estudiantes en una universidad pública en la ciudad de Puebla, México

Resultados

Es importante destacar nuevamente que en un estudio, realizado en el 2024 et al. (Morales-de-la-Rosa, 2025) participaron 218 universitarios que completaron un cuestionario, con edades promedio de 21,6 años. La mayoría de los participantes (82%) habían estudiado en escuelas públicas de nivel medio superior, mientras que el 18% lo había hecho en escuelas privadas. Los estudios profesionales de los participantes se agruparon en cuatro áreas: ingenierías/exactas, ciencias naturales/salud, ciencias sociales/humanidades y económico/administrativas. En cuanto a la actividad física, el 77,5% de los encuestados informó realizar actividad física diaria, con tiempos de dedicación que variaron entre menos

de 1 hora (12%), 1-2 horas (61%), 3-4 horas (22%) y más de 5 horas (5%). Se encontró una diferencia significativa ($P < 0,05$) en el rango de 1-2 horas respecto a los demás rangos de tiempo.

La distribución de los participantes respecto a su área de estudio. Los datos referentes a la percepción de importancia de los factores que condicionan problemas de salud se observan que los factores mala alimentación y ausencia de ejercicio son relevantes en la condición de salud, evidenciando una asociación significativa ($P < 0.05$).

En la percepción del factor social-salud que favorece la necesidad de realizar actividad física destacaron los factores estética y salud con una asociación significativa ($P < 0.05$). Los factores relacionados a problemas en la salud. Factores relacionados a la necesidad de realizar actividad física. Los datos obtenidos permiten considerar que el uso de tecnologías son un factor relevante en la inducción del sedentarismo y por ende la falta de actividad física, del total de participantes 138 (63%) refirió utilizar más de 5 horas al día las tecnologías, seguido por un 30% y 7% en rangos de 3-4 horas y de 1-2 horas, respectivamente, con diferencia significativa en el uso de las tecnologías ($P < 0.05$). Los resultados obtenidos en el presente trabajo dan pauta y permiten redirigir las propuestas para futuros trabajos y poder conocer mejor la percepción que tiene la población universitaria respecto a los beneficios de realizar actividad física de forma regular.

Discusión

Durante los últimos años se han desarrollado investigaciones relacionadas a los diversos factores, como son la percepción de beneficios, barreras y nivel de actividad física que realizan estudiantes universitarios, tanto de universidades públicas y privadas. Los datos obtenidos y comparados con diferentes trabajos relacionados a la temática permiten plantear la importancia de realizar intervenciones a nivel curricular y de promoción de la salud para mejorar los estilos de vida, ya que la percepción de los universitarios es importante y por tal motivo se requiere mejorar este aspecto en la etapa universitaria. La percepción de la importancia de realizar AF en universitarios es variable entre los diferentes programas educativos e incluso entre universidades públicas y privadas (Díaz 2021). En un estudio realizado con universitarios de Sevilla, España relevaron que los principales motivos para realizar actividad física se relacionan con la mejora en salud, la satisfacción y la diversión. Donde los hombres se motivaron más por la diversión y la competición, mientras que las mujeres refieren los aspectos de la salud y estética como sus principales motivadores para realizar actividad física, datos que se relacionan con los reportados en el presente trabajo. De los universitarios encuestados el 77.5% refirió realizarla, datos que se asemejan a los reportados en un estudio donde participaron 208 alumnos universitarios, de los cuales el 62.5% la práctica. Sus datos indicaron que los hombres tienen una media más alta en motivación integrada en comparación con las mujeres (Concha 2017). En Colombia se reportó un estudio donde participaron 155 estudiantes de una universidad privada, donde el 75% notificaron un nivel alto o moderado de AF., refiriendo que las principales barreras en quienes registran un nivel bajo de AF fueron la falta de tiempo, falta de energía y falta de voluntad (Rubio 2016). Por su parte, Olivares et al., (2008) reportó que en estudiantes universitarios los hombres son más

activos que las mujeres, mencionando que los beneficios relevantes se relacionan con “hacerse sentir bien” o los “entretienen” y en el caso de las mujeres sobresale el beneficio de “perder peso”, y como principal barrera para no realizar AF es la falta de tiempo (Olivares 2008). En la universidad de Medellín, Colombia se determinaron niveles y beneficios de la AF en 92 estudiantes que participaron de forma voluntaria, donde el 51.1% presentaron niveles de AF altos, sugiriendo que este tipo de estudios facilita la adopción de estrategias que mejoren los programas de AF ofrecidos en los campus universitarios y que permiten incrementar los niveles de actividad física (NAF) e incrementar la adherencia a dichos programas (11). De acuerdo con lo reportado por la OMS cerca de 3.2 millones de personas mueren anualmente debido a la inactividad física. Resaltando que la inactividad física se ubica en el lugar nueve de los treinta factores de riesgo principales de mortalidad a nivel mundial para todas las edades y ambos sexos. Las personas inactivas tienen de 20% a 30% mayor riesgo de mortalidad comparadas con las personas activas. También se reporta que cerca del 23% de adultos mayores de 18 años en el mundo no cumplen con las recomendaciones de AF sugeridas. Evidenciándose que en países de ingresos altos el 26% de los hombres y 35% de las mujeres presentan una AF insuficiente, y en países con ingresos bajos el 12% de los hombres y 24% de mujeres con AF insuficiente, dichos datos muestran la tendencia que en mujeres es menor el hábito de realizar AF (OMS, 2014). En los distintos trabajos analizados y discutidos, donde se involucran jóvenes universitarios se observa la tendencia que la mayor proporción tiene un nivel moderado y alto de AF, seguido de los inactivos o sedentarios, pero no debemos olvidar que la AF ofrece beneficios en la salud, mejora la autoestima y autoimagen (18-21).

Conclusión

La presente nota se basa en el estudio de et al. (Morales-de-la-Rosa, 2025) donde se analizaron los hábitos de actividad física (AF) de 218 universitarios, encontrándose que el 77,5% de ellos realiza AF regularmente. Sin embargo, se destaca que los factores que condicionan problemas de salud en esta población se relacionan principalmente con una mala alimentación y la falta de ejercicio.

En cuanto a la percepción de los factores que influyen en la necesidad de realizar AF, los participantes destacaron la importancia de la estética y la salud. Por otro lado, se encontró que el uso de tecnologías es un factor relevante que se asocia con una falta de interés en realizar AF y, por lo tanto, favorece el sedentarismo.

Es importante destacar que la AF ofrece numerosos beneficios para la salud, la autoestima y la autoimagen, y que estos beneficios son el resultado de una combinación de la AF y los aspectos socioculturales. En este sentido, ser físicamente activo puede ayudar a reducir conductas autodestructivas y antisociales en la población joven.

Referencias

ACSM (2018). ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescription. Wolters Kluwer.

Caspersen, C. J., Powell, K. E., & Christenson, G. M. (1985). Physical activity, exercise, and physical fitness: definitions and distinctions for health-related research. *Public Health Reports*, 100(2), 126-131.

Concha VAM, Cuevas FR, Campos RP, González-Hernández J. Recursos motivacionales para la autorregulación en la actividad física en edad universitaria. Cuadernos de Psicología del Deporte. 2017; 17(2): 27-34.

Díaz MGA, Pérez HAK, Cala LDP, Mosquera RLM, Quiñones SMC. Diferencia de los niveles de actividad física, sedentarismo y hábitos alimentarios entre universitarios de diferentes programas de la salud de una universidad privada en Bogotá, Colombia. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2021; 25(1): 8-17.

Espinoza OL, RodríguezRF, Gálvez CJ, MacMillan KN. Hábitos de alimentación y actividad física en estudiantes universitarios. Rev Chil Nutr. 2011; 38(4): 458-465.

Fernández YE, Caballero AE. Análisis del estilo de vida de los estudiantes universitarios ecuatorianos. Revista San Gregorio. 2023; 53: 97-126.

Goicochea EA, Coloma-Naldos B, Moya-Salazar J, Rojas-Zumaram V, Moya-Espinoza JG, Contreras-Pulache H. Physical activity and body image perceived by university students during the COVID-19 pandemic: A systematic review. Int J Environ Res Public Health. 2022; 19 (16498): 1-13.

Haskell, W. L., Lee, I. M., Pate, R. R., Powell, K. E., Blair, S. N., ... & Bauman, A. (2007). Physical activity and public health: updated recommendation for adults from the American College of Sports Medicine and the American Heart Association. *Circulation*, 116(9), 1081-1093.

Lee, D. C., Sui, X., Artero, E. G., Lee, I. M., Church, T. S., ... & Blair, S. N. (2012). Long-term effects of changes in cardiorespiratory fitness and body mass index on all-cause and cardiovascular disease mortality in men: the Aerobics Center Longitudinal Study. *Circulation*, 126(11), 1331-1338.

Luarte RC, Garrido MA, Pacheco CJ, Daolio J. Antecedentes históricos de la actividad física para la salud. Revista Ciencias de la Actividad Física UCM. 2016; 17(1): 67-76.

Morales-de-la-Rosa, L. C., Cedillo-Ramírez, L., Comba-Marco-del-Pont, F., & Rivera, A. Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *Körperkultur Science* 2025; 3(5):1-6. Doi: [10.5281/zenodo.14201707](https://doi.org/10.5281/zenodo.14201707)

Morales-de-la-Rosa LC, Cedillo-Ramírez L, Comba-Marco-del-Pont F, Rivera A. Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *Körperkultur Science* 2025; 3(5): 1-6. Doi: [10.5281/zenodo.14201707](https://doi.org/10.5281/zenodo.14201707)

Morales-de-la-Rosa, L. C., Cedillo-Ramírez, L., Comba-Marco-del-Pont, F., & Rivera, A. Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios.

Morales-de-la-Rosa, L. C., Vega-Benítez, M., Cedillo-Ramírez, L., Comba Marcó del Pont, F. J. C., & Rivera, A. (2025). Percepción de la actividad física en estudiantes universitarios. *Körperkultur science*, 3(5), 1–6. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14201708>

Muñoz-Rodríguez JR, Luna-Castro J, Ballesteros-Yáñez I, Pérez-Ortiz JM, Gómez-Romero FJ, Redondo-Calvo FJ, Alguacil LF, Castillo CA. Influence of biomedical education on health and eating habits of university students in Spain. *Nutrition*. 2021; 86:111181

Nowak PF, Bożek A, Blukacz M. Physical activity, sedentary behavior, and quality of life among University Students. *Biomed Res Int.* 2019; 18:9791281.

Olivares CS, Lera ML, Bustos ZN. Etapas del cambio, beneficios y barreras físicas y consumo de frutas y verdura en estudiantes universitarios de Santiago de Chile. *Revista Chilena de Nutrición.* 2008; 35(1): 1-22.

OMS. 2014. Actividad física. Recuperado de <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/>

Perea-Caballero AL, López-Navarrete GE, Perea-Martínez A, Reyes-Gómez U, Santiago-Lagunes LM, Rios-Gallardo PA. Importancia de la actividad física. *Revista Médico-Científica de la Secretaría de Salud Jalisco.* 2020; 6(2): 121-125.

Pérez, R. (2003). Actividad física y salud. En R. Pérez (Ed.), *Educación física y salud* (pp. 15-30). Madrid: Editorial Universitaria

Pérez SV, Devis DJ. La promoción de actividad física relacionada con la perspectiva de proceso y de resultados. *Rev Int Med Cienc Act Fic Deporte.* 2003; 3(10): 64-74.

Prieto-Benavides DH, Correa-Bautista JE, Ramírez-Vélez R. Niveles de actividad física, condición física y tiempo en pantallas en escolares. *Nutrición Hospitalaria.* 2015; 32 (21): 84-92.

Simic, L., Sarabon, N., & Markovic, G. (2013). Does pre-seasonal training affect flexibility in professional soccer players? *Journal of Strength and Conditioning Research*, 27(5), 1315-1321.

Villarubia MD, Zoé M, Milet C. Bienestar psicológico, malestar psicológico y estado emocional en estudiantes universitarios según su nivel de actividad física. *Revista de Investigación en Psicología.* 2023; 26(1): 97-115.

Rubio RF, Varela AMT. Barreras percibidas en jóvenes universitarios para realizar actividad física. *Revista Cubana de Salud Pública.* 2016;9: 42(1): 61-69.

Wang X, Yang X, Juzaily Bin Mohd Nasiruddin N, Wei S, Dong D, Bin Samsudin S. Social support and physical activity in college and university students: A meta-analysis. *Health Educ Behav.* 2024; 51(4): 533-543.

Westcott, W. L., & Winett, R. A. (2005). Effects of resistance training on risk factors for chronic disease. *Medicine and Science in Sports and Exercise*, 37(5), 853-861. (Perea-Caballero 2020).

Wunsch K, Fiedler J, Bachert P, Woll A. The tridirectional relationship among physical activity, stress, and academic performance in university students: A systematic review and meta-analysis. *Int J Environ Res Public Health.* 2021; 18(2):739.

